

УДК 327

Хлопов О.А.

Хлопов Олег Анатольевич, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Россия, 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл. д. 6, rggu2007@rambler.ru

Сотрудничество США и Мексики по проблемам миграции: возможности и сложности

Аннотация. В статье анализируются причины, проблемы и последствия незаконной миграции из Мексики в Соединенные Штаты Америки. Автором раскрываются вопросы двухсторонних мексикано-американских отношений в области миграционной политики обеих стран. Проблемы нелегальной миграции из Мексики в Соединенные Штаты находятся в центре повестки дня администрации Д.Трампа. В тоже время на фоне имеющихся совместных экономических и социальных программ сотрудничество идет сложный поиск компромиссов в решении миграционных проблем, что в долгосрочной перспективе наиболее выгодно как для США, так и для Мексики.

Ключевые слова: нелегальная миграция, миграционная политика, сотрудничество, США, Мексика.

Khlopov O.A.

Khlopov Oleg Anatolyevich – PhD in Political Sciences, Associate Professor, Department of American Studies, Russian State Humanitarian University (RGGU), Russia, 125993, GSP-3, Moscow, Miusskaya Sq. Bld.. 6.

US-Mexico Migration Cooperation: Opportunities and Challenges

Abstract: The article analyzes the causes, problems and consequences of illegal migration from Mexico to the United States of America. The author reveals the issues of bilateral Mexican-American relations in the field of migration policy of both countries. The problems of illegal migration from Mexico to the United States are on the agenda of the D. Trump administration. At the same time, taking in to account the background of existing joint economic and social programs, a difficult search for compromises in cooperation is undergoing in order to solve these migration, which in the long run is most beneficial for both the United States and Mexico.

Keywords: illegal migration, migration policy, cooperation, USA, Mexico.

США и Мексика имеют сложную историю, которая отмечена взлетами и падениями, войной и сотрудничеством, конкуренцией и партнерством, миграцией миллионов людей через общую границу, протяженность которой составляет около 2 000 миль в поисках лучшего будущего, торговли, потоком товаров и услуг, ежедневно пересекающим границу и составляющим более \$1,5 млрд.

Сложные, трансграничные цепочки поставок стали нормой во все растущем числе отраслей. Более 40 % добавленной стоимости в мексиканском экспорте в Соединенные Штаты имеет американское происхождение. Это резко контрастирует с 24% в канадском и менее 4%

в китайском экспорте в США. Мексика занимает второе место среди экспортных рынков США и является третьим ведущим поставщиком в рамках импортозамещения США [6].

В настоящее время Мексика является ведущей страной по иммиграции в США (наряду с Индией, Филиппинами и Китаем). Сегодня, 35% иммигрантов - мексиканского происхождения, т.е. родились в Мексике. Это составляет около 33.7 млн. человек. Общее количество латиноамериканского населения США – 45.3 млн человек. Большинство населения проживает в регионе приграничных штатов и в южных штатах [1.С.45-48].

Никто не может дать точную оценку количества нелегальных иммигрантов в США. Разные источники оценивают их количество от 13 до 40 млн. чел. в 2007 г. (без учета населения Пуэрто-Рико), из которых 5-12 млн. – мексиканцы. Около 82-86% мексиканского нелегального населения обосновывается в приграничных штатах США, в особенности в Калифорнии и Техасе.

Высокий уровень безработицы, нестабильная социальная обстановка и высокий уровень преступности вынуждают население юга и центра Мексики ехать в северные штаты и далее в США. Работодатели в США охотно нанимают (а порой и провозят нелегально) мексиканцев для обеспечения предприятий юга дешевой, нетребовательной и не налогооблагаемой рабочей силой. При этом условия содержания рабочих являются нарушением трудового законодательства США.

В США проживают около 6,4 млн. уроженцев Мексики, которые не имеют медицинской страховки. Это больше половины мексиканских трудовых иммигрантов. Отсутствие медицинского страхования особенно заметно среди иммигрантов, работающих в сельском хозяйстве (71%), строительстве (69%) и на низкооплачиваемых работах (63%), где особенно велико количество несчастных случаев и заболеваний. Согласно исследованию, проведенному недавно Калифорнийским университетом в Беркли совместно с министерством внутренних дел Мексики, мексиканцы в наименьшей степени пользуются системой здравоохранения США. С одной стороны это говорит об отсутствии загруженности страхового здравоохранения в регионе, с другой стороны все бесплатные больницы приграничных штатов по обе стороны границы перегружены сверх нормы, а пациенты ждут медицинской помощи часами.

Нелегальная иммиграция, тем не менее, наносит ущерб экономикам США и Мексики и экономике региона в частности: отправленные в Мексику деньги не учитываются при распределении бюджета страны; нелегальные иммигранты и их труд не облагаются налогом; более дешевый труд нелегалов увеличивает безработицу в США в сельском хозяйстве и добывающей промышленности; многие бедные нелегальные иммигранты ради существования примыкают к мафиям и наркокартелям Мексики и США.

Исходя и всего вышенаписанного, можно утверждать, что иммиграция из Мексики во многом формирует социальный и экономический дисбаланс в регионе приграничных штатов. По причине массовой и не контролируемой (до 1993г.) миграции, приграничные штаты США оказались в социально-экономической нестабильности, а в регионе сформировались мафиозные группировки и наркокартели.

Несмотря на активную борьбу с мафиями и наркотрафиком, основной проблемой, с которой сталкиваются США и Мексика является проблема нелегальной иммиграции.

Граница США и Мексики является лидером по числу нелегальных переходов в мире - более одного миллиона мексиканцев в год. Пограничный патруль США жалуется на постоянное недофинансирование и недокомплектацию. В среднем на милю границы приходится около четырёх служащих, но большинство работает в районах крупных населённых пунктов - обширные пустынные и горные районы охраняются слабо. В населённых местах сооружены заборы-ограждения, но существуют скептические мнения об их эффективности.

Существуют планы строительства охранной стометровой полосы вдоль всей границы, но не все согласны с этим строительством.

Проект строительства охранной стометровой полосы вдоль всей границы вызывает протесты и противодействие с различных сторон. Мексика не заинтересована в сдерживании

эмиграции, так как денежные переводы эмигрантов на родину составляют миллиарды долларов в год, а кроме того эмиграция снижает уровень безработицы в стране. Проект рассматривается испаноязычными и правозащитными организациями на территории США как акт дискриминации и нагнетание напряженности в регионе. Различные экологические организации тоже против проекта из-за возможного экологического дисбаланса.

Американские сельскохозяйственные компании оказывают жесткое противодействие – по оценкам экспертов Калифорнийского университета в Дэвисе (2003), около 45% сельскохозяйственных рабочих в стране являются незаконно работающими иностранцами. Другие отрасли экономики США получают выгоду от использования незаконной рабочей силы.

С другой стороны, существует мнение, что незаконная иммиграция не является важной из проблем региона. Так, в 2013 г., в результате проведенного исследования было установлено, что присутствие трудовых и нелегальных иммигрантов мексиканского происхождения в целом не оказывает какого-либо влияния на уровень безработицы трудящихся уроженцев США. Более того, оно оказывает положительное влияние на занятость высококвалифицированных местных трудящихся. В недавнем исследовании, проведенном американскими экспертами из Университета Колорадо из Университета Карнеги, указывается на то, что низкоквалифицированные мексиканские трудовые иммигранты гораздо более склонны к смене мест работы, чем трудящиеся США. Благодаря этому в период спада производства у последних появляется больше возможностей для трудоустройства.

Однако стоит учитывать, что нелегальная и трудовая миграция из Мексики обусловлена бедностью местного населения – это благоприятная среда для развития подпольного бизнеса. Таким образом, несмотря на благоприятное кратковременное влияние на экономику, иммиграция в итоге приводит к формированию мафий и наркокартелей, наносящих сильный вред региону.

Сложные, трансграничные цепочки поставок стали нормой во все растущем числе отраслей. Более 40 % добавленной стоимости в мексиканском экспорте в Соединенные Штаты имеет американское происхождение. Это резко контрастирует с 24% в канадском и менее 4% в китайском экспорте в США. Мексика занимает второе место среди экспортных рынков США и является третьим ведущим поставщиком в рамках импортозамещения США. В 2015 г. общий товарооборот составил 531,1 млрд долларов [6].

За последние 30 лет миграция между Соединенными Штатами и Мексикой также претерпела глубокие изменения. В то время как в 1990-х г. и в первом десятилетии этого века наблюдалась рекордная миграция из Мексики в Соединенные Штаты, миграция из США в Мексику была отрицательной, с 2009 [3], в то же время, число американцев, живущих в Мексике, неуклонно росло и теперь превышает 1 млн., что делает его крупнейшим сообществом экспатриантов США в мире [8]. Интересно отметить, что в США существует меньше двадцати городов, в которых живет больше американцев, чем в Мехико [5].

Этот период преобразований также стал свидетелем положительной эволюции сотрудничества США и Мексики в области безопасности. Инициатива «Мерида», первоначально сформулированная бывшим президентом США Джорджем Бушем и бывшим Президентом Мексики Фелипе Кальдероном, открыла дверь в новую эру сотрудничества в области безопасности, взаимодействие в которой углубилось на протяжении восьми лет пребывания в должности бывшего президента США Барака Обамы [7].

Сегодня американо-мексиканские отношения проходят через критический рубеж в связи со сменой администрации в Соединенных Штатах и с президентскими выборами в Мексике 2018 г.

Администрация Трампа обозначила следующие интересы, среди которых: 1) борьба с ют миграцией совместно с Мексикой; 2) совместное строительство продуктивной пограничной инфраструктуры; 3) принятие и использование себе во благо амбиций Мексики на международной арене.

Соединенные Штаты и Мексика имеют давнюю, сложную историю как миграции, так и усилий по координации политики и действий в этом отношении.

Самый важный шаг, связанный с миграцией, который администрация Трампа может предпринять, чтобы положительно повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Мексикой, будет заключаться в том, чтобы привести иммиграционную систему США в XXI в. через введение всеобъемлющей иммиграционной реформы. Однако, вероятность проведения такой реформы чрезвычайно низка, учитывая нынешний подход президента Трампа к мексиканским мигрантам в Соединенных Штатах. В настоящее время США и Мексика сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с миграцией.

Несмотря на эту новую миграционную динамику, Мексика остается наиболее важным партнером США по вопросам, связанным с миграцией. В течение 2014 г. число нелегальных не мексиканских мигрантов, особенно из Азии и Центральной Америки, увеличилось на 325 000 человек, с 5 млн. человек в 2009 г. до более 5,3 млн. в 2014 г., в основном незаконно пересекающих юго-западную границу.

Миграция из Центральной Америки, в частности, представляла собой семьи и несопровождаемых несовершеннолетних, спасающихся от насилия в странах Северного треугольника Центральной Америки Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. В 2015 г., поскольку Мексика не смогла удовлетворить запросы о предоставлении убежища от жителей центральной Америки, она вернула в страны происхождения приблизительно 176 726 беженцев, которые въехали в Мексику без разрешения, и приняли около 50 000 беженцев.

Помимо жителей Центральной Америки, стремящихся въехать в Соединенные Штаты через Мексику, другие страны региона, в первую очередь Гаитяне и кубинцы, также стремятся использовать американо-мексиканскую границу в качестве пункта въезда. С октября 2015 г. более 5000 гаитян без виз пытались пересечь порт Сан-Исидро для въезда в ан-Диего [9]. Эти потоки являются источником растущих трений как внутри стран, расположенных вдоль пути на север, так и между ними [4].

Учитывая продолжающиеся потоки жителей Центральной Америки беженцев и проблем, связанных с миграцией Гаити и Кубы, существует настоятельная необходимость в расширении двустороннего сотрудничества в области миграции, которое соответствовало бы интересам как Соединенных Штатов, так и Мексики и отвечало бы общим ценностям и принципам.

Глубочайшие связи между Соединенными Штатами и Мексикой существуют непосредственно между людьми двух стран. В Соединенных Штатах насчитывается 57 млн. латиноамериканцев, которые составляют 18% всего населения США. Латиноамериканцы мексиканского наследия составляют две трети латиноамериканского населения в Соединенных Штатах – то есть около 35,3 млн. мексиканских американцев [2].

Также очень важным элементом является взаимодействие с выборными мексиканскими коллегами. Выборные должностные лица на всех уровнях правительства несут особую ответственность за обеспечение того, чтобы существовало понимание характера отношений между США и Мексикой и понимание того, как это влияет на их избирателей. Все это жизненно важно в то время, когда так много дезинформации портит общее восприятие двусторонних отношений.

В последние годы растет признание важности личного участия государственных и местных властей. В октябре 2015 г., впервые в истории, американская Ассоциация национальных губернаторов приняла коллег со всей Мексики и Канады на саммите североамериканских губернаторов и премьеров.

Участие в двусторонних отношениях действующих членов Конгресса США отстает от растущей активности государственных и местных чиновников. В 2016 г. лишь несколько членов Сената США и Палаты представителей совершили официальный визит в Мексику, с аналогичным низким числом в 2015 г.

Уровень активности американо-мексиканской межпарламентской группы, в которую входят члены конгресса США и Мексики и которая является формальным инструментом взаимодействия, уже пошел на спад, а группе американо-мексиканской Дружбы, созданной в 2003 г., так и не удалось набрать обороты.

Масштабы мексиканской американской общины и ее связи с семьей и друзьями в Мексике предоставляют исключительную возможность для сотрудничества между гражданским обществом Мексики и Соединенными Штатами. Фактически, эффективные сети сотрудничества уже давно существуют. Например, ассоциации родного города, или АРГ (NTA – Native Town Association), уже давно позволили мексиканской диаспоре в Соединенных Штатах поддерживать политические, экономические и социальные связи со своими общинами (диаспорами) происхождения. Усилия по повышению транспарентности, подотчетности и верховенства права в Мексике являются еще одной областью, где это сотрудничество может принести пользу обеим странам.

На протяжении большей части своей истории плачевная ситуация в правовой сфере Мексики затрагивала только Мексику (создание и поддержание внутренней культуры коррупции, преступлений и насилия), но с последствиями не только для Мексики, но и для Соединенных Штатов. Неэффективность мексиканских институтов верховенства права считается наиболее проблемным фактором для ведения бизнеса в Мексике, а слабые государственные и частные учреждения создают условия для недостаточной конкурентоспособности и способствуют неадекватной охране труда и окружающей среды.

Однако в последние годы Мексика начала принимать важные меры по устранению недостатков в области верховенства права. Она находится в процессе перехода от обвинительной системы правосудия к состязательной системе, то есть процессу, который правительство США поддерживает в рамках Инициативы «Мерида» [7]. В 2016 г. правительство Мексики приняло ряд самых современных мер по борьбе с коррупцией, известных как Национальная антикоррупционная система (НАС). Сеть неправительственных организаций, аналитических центров и университетов, базирующихся в Мехико, сыграла ключевую роль в пропаганде разработки и внедрения НАС. Создание НАС подразумевало комплексный набор конституционных реформ и поправок к вторичному законодательству для создания и/или обновления координационных механизмов на всех уровнях управления для более эффективного предотвращения, выявления, расследования и преследования коррупции в государственном секторе под наблюдением гражданского общества, которое будет председательствовать над руководящим органом НАС.

Исторически, память о прошлых войнах влияет на сегодняшние двусторонние отношения, о чем свидетельствует националистическая риторика Мексики и их упор на защиту от невмешательства. На протяжении всей истории сосуществования Мексики и США их взаимоотношения были непростыми. Память об утерянных в американо-мексиканской войне территориях, перешедших США, а также агрессивное вмешательство США в дела латиноамериканских государств спровоцировали вполне понятное стремление Мексики к обособлению. Мексика отказывалась от помощи США и сотрудничала с северным соседом только вынужденно, не желая зависеть от США и повторять судьбу латиноамериканских государств.

Миграционная политика была предметом озабоченности США и Мексики на протяжении многих десятилетий, причем большая часть обсуждений была посвящена тому, как предотвратить несанкционированную миграцию и как обращаться с большим населением несанкционированных мигрантов, проживающих в Соединенных Штатах.

Таким образом, у США и Мексики есть ряд вопросов в общем ведении, программы, которые уже налажены и функционируют, но помимо этого есть болезненные и требующие корректировки и совместной работы сферы. Это вопросы, которые затрагивают как мексиканцев, так и американцев, и не могут быть решены этими странами обособленно друг от друга.

В течение многих лет США и Мексика культивировали общие интересы в поощрении торговых потоков и производства энергии, в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, оружием, валютой и в управлении природоохранными ресурсами. Ряд двусторонних переговоров, механизмов и институтов помогли федеральным правительствам Мексики и США, а также заинтересованным сторонам в пограничных государствах, частном секторе и неправительственным организациям, найти компромиссы по различным сложным вопросам, таким как миграция и управление водными ресурсами.

Попытка строительства американской стены

Дональд Трамп выиграл президентские выборы США 8 ноября 2016 года с основным лозунгом - «Make America Great Again!» - «Сделаем Америку вновь великой!».

Помимо отмены программы по здравоохранения его предшественника Б. Обамы и борьбой с миграцией из ближнего Востока, одной из важных частей программы Д.Трампа стала идея строительства стены на границе с Мексикой. Помимо борьбы с нелегальной иммиграцией такая пограничная система должна была бороться с наркотрафиком в США.

С такой речью он выступил в феврале перед Конгрессом США, а также внес законопроект на рассмотрение конгрессменов. Однако основной причиной строительства стены были не нелегальные иммигранты, а трудовые иммигранты, которые, по мнению Трампа, «воровали рабочие места честных американцев». Также эксцентрично прозвучало заявление о том, что Мексика оплатит строительство стены.

В итоге законопроект был отправлен Конгрессом на переделывание два раза, а в дальнейшем, под давлением американских сообществ, Трамп вынужден был отозвать законопроект.

Что было не так с этим законопроектом? Во-первых, заявление, что трудовые мексиканские мигранты воруют американские рабочие места неверно, так как рабочие мексиканцы исключительно нанимались в добывающую и легкую промышленности, а также в сельское хозяйство. Это не только не отнимало места у американских рабочих, но и во многом сохраняло их в тяжелой промышленности и сфере высоких технологий.

Во-вторых, заявление, что Мексика оплатит строительство стены, было не только возмущающим общественность и нелогичным, но также это возмутило власти Мексики. Пограничная стена в первую очередь нужна США, так как весь трафик наркотиков и нелегальных иммигрантов идет к ним.

Американо-мексиканская граница является уникальным примером открытой границы без предварительных международных договоров. Федеральные службы США не в состоянии полностью контролировать всю приграничную территорию, а возведенных на границе укреплений недостаточно для сдерживания нелегальных потоков иммигрантов и наркотиков.

Пространство приграничных штатов США и Мексики является ключевым для развития взаимоотношений двух государств. Имея сложную историю взаимоотношений, США и Мексика приложили немало усилий для стабилизации общей границы и для совместного сотрудничества в регионе.

Центрально-американский регион является важным экономическим узлом, связывающим торговлю на континенте. Огромный поток ресурсов, людей, товаров и услуг, ежемесячно проходящий через пограничную область, не только способен обеспечить Запад и Центр США необходимыми ресурсами для дальнейшего развития, но также стабилизировать экономическое и политическое развитие Мексики.

На территории региона находится огромное культурное пространство. На просторах пограничных штатов живет около 100 миллионов человек разных цветов кожи, вероисповедания, культуры. Такое разнообразие укрепляет связи между двумя государствами, позволяет создавать межгосударственные отношения на долгоиграющей основе совместного культурно-экономического сотрудничества.

Пространство приграничных штатов вмещает в себя множество климатических зон: от Мексиканского Нагорья на Юге до Великого водораздела на Севере, от Тихого Океана на Западе до Мексиканского залива и Великих Равнин на Востоке.

Сам регион представляет собой набор не интегрированных между собой штатов. Штаты сильно различаются по экономическому и технологическому развитию, уровню населения, климатическим зонам и рельефам.

Регион имеет ряд взаимозависимых не решенных или решенных не до конца проблем, которые сильно подрывают консолидацию и интеграцию региона.

Незаконная миграция: причины и последствия

Незаконная миграция является самой большой проблемой региона. Она также является причиной остальных проблем региона. Основной причиной иммиграции из США в Мексику является бедность мексиканского населения и развитость и достаток американского. Заинтересованность американских предпринимателей в дешевом, не налогооблагаемом, труде также играет важную роль. Также одной из причин является заинтересованность Мексики в нелегальных иммигрантах в США, которые снижают уровень бедности финансовой помощью семьям, а также снижают уровень безработицы в Мексике.

Незаконная миграция и бедность населения ведет к формированию мафии, созданной из иммигрантов или их потомков и являются главным дистрибьютерами наркотиков на юге и западе США. Общая слабость укреплений границы также играет важную роль в развитии мафий – упрощенные способы поставок наркотиков через границу значительно увеличивают доходы организаций.

Важным фактором является присутствие в северных штатах Мексики наркокартелей, которые увеличивают бедность и нестабильность региона, увеличивая количество эмигрантов. Важную роль играет сотрудничество картелей с мафиями региона. Налаженные производство и пути поставки наркотиков усиливают их оборот в регионе. Сдерживающим фактором является конкуренция между картелями Мексики и мафиями США, что, совместно с федеральными службами США и Мексики сдерживает рост и развитие наркобизнеса в регионе.

Федеральные службы прикладывают все усилия для борьбы со всеми тремя проблемами. С 1993 по 2017 гг. было организовано множество рейдов, арестовано множество членов банд и изъято огромное количество продукции.

Однако, не смотря на визуальное поражение действующих мафий и картелей, сами проблемы не решились. Новые картели занимают места ликвидированных или дезорганизованных, а мафиозные организации в США продолжают существовать. Ко всему прочему сильно остро стоит ситуация по охране границы. Пограничный патруль недостаточно укомплектован людьми и ресурсами в результате чего сильно растянут по границе и не в состоянии полностью контролировать бреши, подкопы или прорывы, которые используются иммигрантами и картелями.

На протяжении всего времени исследования в Белом Доме сменилось 4 президента и 6 администраций. Они были разной партийной принадлежности, разных политических взглядов, и имели разные предвыборные программы. Тем не менее, все 4 президента прямо или косвенно продолжали развивать Пограничный патруль и систему ограждений на американо-мексиканской границе.

Полностью размежеванная граница и полностью укомплектованная пограничная служба являются гарантом стабильного развития любого государства, также как и гарантом развития взаимоотношений с соседом. Американо-мексиканская граница не является исключением.

При полностью построенной стене упадет поток нелегальных иммигрантов, что подорвет приток членов в банды и крупные преступные организации США, оборот наркотиков через границу пойдет на спад, и картелям придется искать другие, более дорогие и рискованные способы поставки наркотиков в США, что ослабит экономическую базу картелей и ма-

фий. Таким образом федеральные службы будут в состоянии эффективно бороться с ослабленной преступностью при меньших затратах человеческих и экономических ресурсов.

Осуществляя это проект, Трамп пытается реализовать постройку пограничной полосы, мотивируя это тем, что мексиканские иммигранты разрушают Америку. Однако Америка является страной, созданной благодаря иммигрантам и ради иммигрантов. Иммиграция является важным источником новых идей и человеческих ресурсов в быстроразвивающееся американское общество. Таким образом, стена должна быть построена не против иммигрантов из Мексики, а для их защиты от картелей и наркотрафика. Это стабилизирует мексиканское население и позволит ему значительно проще влиться в американское общество. По замыслу Трампа строительство стены ни коим образом не должно быть направлено против Мексики. Напротив, ее постройка должна улучшить отношения между странами, придать им более официальный вид, а также убрать все недомолвки между двумя государствами по поводу незаконной миграции мексиканцев.

За прошедший год отношения США и Мексики были подвергнуты испытанию риторикой президента Трампа. В ходе предвыборной кампании в 2016 г. в США в эту риторику входили заявления о мексиканских мигрантах, а позже – распоряжения об увеличении депортаций и ускорении строительства пограничной стены, призывы президента Трампа к Мексике заплатить за стену, ликвидация программы «DACA» и инициативы Трампа о трансформации НАФТА. Данная тенденция позволяет предположить невозможность комплексного взаимодействия на данном этапе и расстройство существующих, уже функционирующих моделей сотрудничества, поскольку изменения в политике США, противоречащие интересам Мексики, могут вызвать ответные меры мексиканского правительства в тех сферах, где Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве Мексики, таких, например, как борьба с незаконным производством наркотиков.

Несмотря на различия и проблемы, существующие во взаимоотношениях этих двух стран, сотрудничество и поиск компромиссов является в долгосрочной перспективе наиболее выгодным решением для обеих стран.

Можно заключить, что, несмотря на успехи в борьбе с организованной преступностью, структуры США и Мексики никогда не смогут искоренить ее до конца, пока не будет урегулирована проблема иммиграции и нелегальной иммиграции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Филиппенко А. А. Проблемы иммиграционной политики США в период 1990- 2015 гг. Дисс... к.и.н. - 2015. С.45-48.
2. AP Wire Service. Gov. Scott Walker in Mexico for Weeklong Trade Mission // FOX6 News, June 13, 2016/- URL: <http://fox6now.com/2016/06/13/gov-scott-walker-in-mexico-for-weeklong-trade-mission/>
3. Gonzalez-Barrera Ann. More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S. // (Washington: Pew Research Center, November 19. 2015. – URL: <http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/>
4. Jacqueline Charles. New Migration: Haitians Carve a Dangerous 7,000-mile Path to the U.S. // Miami Herald, September 24, 2016. - URL: <http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article103920086.html>
5. Luisita Lopez Torregrosa. My Mexico City Is Everyone's Now // The New York Times, December 28, 2016.- URL: <http://www.nytimes.com/2016/12/28/travel/mexico-city-culture-childhood-new-awakening.html>
6. Ribando C. Seelke. Mexico: Background and U.S. Relations // Washington: Congressional Research Service, 2016. - URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42917.pdf>
7. Ribando C. Seelke and Finklea K. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond // Washington: Congressional Research Service, 2016. - URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf>

8. Taylor Ad. Mexico Has its Own Immigration Problem: American Retirees \ The Washington Post, November 21, 2014.- URL: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/21/mexico-has-its-own-immigration-problem-american-retirees/?utm_term=.7bfd8a02b6ff
9. Semple K. U.S. to Step Up Deportations of Haitians Amid Surge at Border // The New York Times, September 22, 2016. URL: <https://www.nytimes.com/2016/09/23/world/americas/haiti-migrants-earthquake.html>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Filipenko A.A. Problemi immigratzyonnoi politiki SCHA b period 1990- 2015 gg. Diss ... k.i.n. - 2015. С.45-48.
2. AP Wire Service. Gov. Scott Walker in Mexico for Weeklong Trade Mission // FOX6 News, June 13, 2016/- URL: <http://fox6now.com/2016/06/13/gov-scott-walker-in-mexico-for-weeklong-trade-mission/>
3. Gonzalez-Barrera Ann. More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S. // (Washington: Pew Research Center, November 19. 2015. – URL: <http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/>
4. Jacqueline Charles. New Migration: Haitians Carve a Dangerous 7,000-mile Path to the U.S. // Miami Herald, September 24, 2016. - URL: <http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article103920086.html>
5. Luisita Lopez Torregrosa. My Mexico City Is Everyone’s Now // The New York Times, December 28, 2016.- URL: <http://www.nytimes.com/2016/12/28/travel/mexico-city-culture-childhood-new-awakening.html>
6. Ribando C. Seelke. Mexico: Background and U.S. Relations // Washington: Congressional Research Service, 2016. - URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42917.pdf>
7. Ribando C. Seelke and Finklea K. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond // Washington: Congressional Research Service, 2016. - URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf>
8. Taylor Ad. Mexico Has its Own Immigration Problem: American Retirees \ The Washington Post, November 21, 2014.- URL: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/21/mexico-has-its-own-immigration-problem-american-retirees/?utm_term=.7bfd8a02b6ff
9. Semple K. U.S. to Step Up Deportations of Haitians Amid Surge at Border // The New York Times, September 22, 2016. URL: <https://www.nytimes.com/2016/09/23/world/americas/haiti-migrants-earthquake.html>

Поступила в редакцию 09.04.2019.
Принята к публикации 15.04.2019.

Для цитирования:

Хлопов О.А. Сотрудничество США и Мексики по проблемам миграции: возможности и сложности // Гуманитарный научный вестник. 2019. №2. С. 11-19. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/gv1902Khlopov.pdf>